

BUSINESS MODEL CANVAS APLIKASI TAYLOR-GO

OBE
APLIKASI
BISNIS
2025

Commented [1]: Foto universitas bias menggunakan gerbang/ foto yang baik

Abstrak tugas

Tugas ini bertujuan untuk merancang model bisnis dari aplikasi *Taylor-Go*, yaitu sebuah aplikasi berbasis mobile yang dirancang untuk membantu penjahit profesional dalam mengelola layanan jahit secara digital. Aplikasi ini diharapkan menjadi solusi inovatif bagi para penjahit yang ingin memperluas jangkauan pelanggan, mengatur pesanan dengan lebih efisien, serta meningkatkan kualitas pelayanan melalui sistem berbasis teknologi.

Perancangan model bisnis dilakukan dengan menggunakan metode *Business Model Canvas (BMC)* yang terdiri dari sembilan komponen utama: *Customer Segments*, *Value Proposition*, *Channels*, *Customer Relationships*, *Revenue Streams*, *Key Resources*, *Key Activities*, *Key Partnerships*, dan *Cost Structure*. Melalui pendekatan ini, setiap aspek bisnis dapat dianalisis secara menyeluruh sehingga menghasilkan konsep bisnis yang terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Muhammad Syafiqul

Fikri

2295114047

Teknik Informatika

syafiqulfikri@mhs.unhas
y.ac.id

Commented [2]: Menjelaskan bahasan yang sedang di kerjakan dan di selesaikan. Abstrak tugas tidak boleh melewati halaman cara menulisnya

Business Model Canvas

Customer Segments

- Penjahit profesional dan usaha konveksi yang ingin memperluas jangkauan pelanggan
- Pelanggan yang ingin menjahit pakaian formal, seragam, atau custom design dari penjahit profesional
- Pemilik butik kecil yang ingin bekerja sama dengan penjahit profesional.

Key Resources

- Tim pengembang aplikasi
- Server dan database pengguna
- Pembayaran online
- Tim marketing, CS, & quality assurance

Key Activities

- Pengembangan, pemeliharaan, pembaruan
- Pemasaran digital & akuisi pengguna baru
- Verifikasi penjahit profesional untuk menjaga kepercayaan pengguna
- Analisis data transaksi & kepuasan pengguna

Value Proposition

- Platform digital yang menghubungkan penjahit profesional dengan pelanggan tanpa batas lokasi
- Mempermudah manajemen pesanan, komunikasi, dan pelacakan status pengerjaan dalam satu aplikasi
- Menyediakan sistem ~~review~~ review/rating
- Meningkatkan visibilitas dan pendapatan penjahit tanpa biaya promosi besar

Channels

- Aplikasi mobile Tailor-Go (Android/iOS)
- Media Sosial (Instagram, TikTok, Facebook) untuk promosi
- Iklan digital melalui marketplace dan platform komunitas fashion

Key Partnerships

- Komunitas penjahit pro & asosiasi konveksi
- Layanan pembayaran digital (Gopay, Dana, Ovo, dll)
- Vendor kain & perlengkapan jahit pro

Customer Relationships

- Sistem chat langsung antara penjahit dan pelanggan
- Fitur notifikasi progres pesanan
- Dukungan pelanggan via aplikasi
- Sistem loyalitas bagi pelanggan yang sering menggunakan jasa penjahit

Revenue Streams

- Komisi dari setiap transaksi pesanan jahit
- Paket premium untuk penjahit (promosi prioritas, analisis pelanggan, dll)
- Langganan bulanan untuk akun bisnis
- Iklan internal dari penyedia bahan kain

Cost Structure

- pengembangan & maintenance aplikasi
- Biaya server, hosting, keamanan data
- Biaya promosi & akuisisi pengguna baru
- Gaji tim pengembang, marketing
- Biaya lisensi software

Keterangan:

Gambar di atas menunjukkan rancangan Business Model Canvas (BMC) untuk aplikasi Tailor-Go, yaitu platform digital yang menghubungkan penjahit profesional dengan pelanggan melalui aplikasi mobile. Setiap elemen dalam BMC menggambarkan sembilan aspek utama bisnis Tailor-Go.

Key Partners meliputi komunitas penjahit, penyedia pembayaran digital, vendor kain, dan desainer lokal. Key Activities berfokus pada pengembangan aplikasi, pengelolaan pesanan, serta promosi digital. Nilai utama pada Value Proposition adalah kemudahan menemukan penjahit profesional, pemesanan online, dan komunikasi langsung dengan penjahit.

Customer Relationship dibangun melalui layanan interaktif, notifikasi pesanan, dan sistem ulasan. Customer Segments mencakup penjahit profesional, usaha konveksi, serta pelanggan umum. Key Resources terdiri atas aplikasi, server, database, dan tim pengembang.

Melalui Channels, Tailor-Go menjangkau pengguna lewat aplikasi mobile dan media sosial. Cost Structure mencakup biaya pengembangan, server, promosi, dan operasional, sedangkan Revenue Streams berasal dari komisi pesanan, paket premium, dan iklan.

Secara keseluruhan, Tailor-Go berupaya menciptakan ekosistem digital yang efisien dan saling menguntungkan bagi penjahit profesional dan pelanggan.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÂ€™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.

Commented [3]: Referensi wajib mata kuliah dosen, referensi ini wajib di cantumkan/ di sertakan sebagai bukti pengelolaan perkuliahan bersama.